

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali “Jamoat salomatligi va umumiy gigiyena” kafedrasini mudiri, Ibadulla Qochkarovich Abdullayevning 70 yilligiga bag‘ishlangan “Sog‘liqni saqlash tizimida menejmentning zamonaviy muammolari va istiqbollari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 2025-yil 20-21 oktabr

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ПИЩЕВОЙ ДОБАВКИ «МАЙСАРА»
Акназарова Д.Б

Ургенчский государственный медицинский институт

Актуальность проблемы. Биологически активные добавки (БАД) к пище — это природные (идентичные природным) биологически активные вещества, предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевых продуктов. Целью использования БАД является обогащение рациона дефицитными нутриентами и биологически активными соединениями, а также пробиотиками и пребиотиками.

Цель исследования: изучение пищевой и биологической ценности биологически активной добавки (БАД) к пище «Майсара».

Методы исследований. Органолептическую оценку БАД к пище «Майсара» определяли по пятибалльной системе (ГОСТ 27558-87).

Объекты исследований: сухой порошок, произведенного на основе растительного сырья — «Майсара», предназначенного для использования в лечебных целях для профилактики железодефицитной анемии. Использован статистический метод.

Результаты исследований. В составе «Майсара» преобладают показатели пшеничных отрубей, так как они составляют от 90 до 95 % готовой продукции. Порошок зеленого цвета. Органолептические показатели конкретизируются в соответствии с рецептурой в технологической инструкции, соответствуют требованиям ГОСТ стандарта. Расчеты по хим.составу в 100 гр пшеничные побеги «Майсара» содержание белка составляет $14,56 \pm 0,09$, углеводов - $49,36 \pm 0,36$, $4,86 \pm 0,01$ жира, калорийность $-290,6 \pm 1,31$. Крахмал отсутствует. А также витаминов А составляет - 0,36 мкг, витамина В1 - 0,0124 мг, витамина С - 0,596 мг. Содержание макроэлементов в БАД кальция составляет $149,98 \pm 1,21$ мг; магния $414,26 \pm 0,1$ мг; натрия $8,8 \pm 0,01$ мг; калия - $1171,5 \pm 1,98$ мг. Содержание микроэлементов в БАД к пище «Майсара», в 100 гр. содержание железа составляет $12,75 \pm 0,02$ мг; цинка $0,1402$ мг; меди $18,2$ мкг; и марганец $-0,033 \pm 0,01$.

Выводы. БАД к пище «Майсара», состоящий из множества компонентов, по органолептическим и физико-химическим показателям отвечает требованиям ГОСТа. Рекомендуются принимать полезные отруби «Майсара» внутрь для лечения железодефицитной анемии, снижения риска нарушений функции желудочно-кишечного тракта, в т.ч. микрофлоры, удаления избытков холестерина, а также шлаков и токсинов, поддержания нормальной массы тела.